

АРАБ ТИЛИДА МАФЪУЛ БИҲИНИНГ ЖУМЛАДАГИ ЖОЙЛАШУВ ЎРНИНИНГ ЎЗГАРИШИ

Исамутдинов Азизбек Батирович

Oriental университети ўқитувчиси

e-mail: mumtoz1990@bk.ru

тел: +998997813423

Аннотация. Ўзбек тилида гап бўлақларининг одатдаги тартиби ва айрим сабабларга кўра ўзгарган тартиби мавжуд. Худди шу сингари араб тилида ҳам гап бўлақларининг одатдаги тартиби ва айрим сабабларга кўра ўзгарган тартиблари мавжуд. Лекин кўп ҳолларда араб тилини ўрганувчилар гапларнинг одатдаги ва ўзгарган тартиблари мавжудлиги, улар ўртасидаги фарқлар катта аҳамиятга эга эканлигини эътибордан четда қолдирадилар. Қуйида жумла таркибида мафъул биҳининг эгадан олдин ва эга ҳамда кесимдан олдин, шунингдек бир мафъул биҳини бошқасидан олдин келтириш масалаларини ёритиб ўтамыз.

Калит сўзлар: мафъул, тўлдирувчи, феъл, кесим, лексика, семантика, синтаксис.

Мафъул биҳини эгадан олдин ва ундан кейин келтириш. Мустафо Ғалайийний мафъул биҳини эгадан олдин ва ундан кейин келтириш борасида қуйидагиларни келтиради:

Аслида феълий жумланинг эгаси феълдан кейин унинг бир қисми сифатида келтирилади. Сўнг мафъул, яъни гапнинг иккинчи даражали бўлаги келтирилади. Гоҳида эса бунинг тескариси бўлиб, бу ҳолат баъзида мумкин, баъзида шарт, баъзида эса мумкин эмас.

Мафъул биҳини эгадан олдин ёки ундан кейин келтириш **كتب زهيرُ الدرسَ** - Зуҳайр дарсни ёзди каби жумлаларда мумкин. Бироқ бирини бошқасидан олдин келтириш бешта ўринда шарт бўлади. Булар қуйидагилар:

- 1) Эга билан мафъул биҳининг келишиклари аниқ билинмаганда аввал эга сўнг мафъул биҳини келтириш шарт бўлади. масалан, *عَلَّمَ موسى عيسى* - Мусо Ийсога таълим берди. Ёки *أكرم ابني اخی* - Ўғлим акамни ҳурмат қилди.
- 2) Мафъул биҳига қайтувчи олмош эгага қўшилиб келганда, масалан, *أكرم سعيداً غلامه* - Саидни ғуломи ҳурмат қилди. Чунки қайтувчи олмош ўзидан кейинги сўзга қайтмайди. Қайтувчи олмошнинг ўзидан кейинги сўзга қайтиши айрим шеърларда учрайди. Масалан, *ولو أن مجداً أخذ الدهرَ واحداً من الناس أبقى مجده الدهرَ مطعماً* - Агар улуғлик одамлардан бирортасини боқий қолдирганида эди, Мутъимнинг улуғлиги уни боқий қолдирган бўларди. Ушбу ҳолат шеърда зарурат юзасидан бўлса, гарчи яхши кўринмаса-да, рухсат берилган. Бирок насрда мумкин эмас. Агар мафъул биҳига эгага қайтувчи олмош қўшилган бўлса, мафъул биҳини эгадан олдин ҳам ундан кейин ҳам келтириш мумкин. Масалан, *أكرم الاستاذ تلميذه و أكرم تلميذه الاستاذ* - Устоз шогирдини ҳурмат қилди. Чунки олдин ёки кейин келишидан қатъий назар эганинг ўрни олдинда бўлади.
- 3) Эга феъл кесим таркибида бўлиб, мафъул биҳи ҳам бирикувчи олмош билан келтирилган бўлса. Бунда ҳам эганинг мафъул биҳидан олдин келтирилиши шарт бўлади. масалан, *أكرمته* - уни ҳурмат қилдим.¹
- 4) Бири бирикувчи олмош, иккинчиси аниқ исм бўлса, бирикувчи олмош билан келганини олдин келтириш шарт бўлади. масалан, *أكرمت علياً* – Алини ҳурмат қилдим; *أكرمتني علي* – Али мени ҳурмат қилдим.
- 5) *انما* ва *الا* юкламалари билан иш-ҳаракат гапнинг бирор бўлагида чекланганида ўша бўлакни кейин келтириш керак бўлади. масалан, *ما أكرم سعيد* - Саидни *ما أكرم سعيداً الا خالد* - Саидни Холиднигина ҳурмат қилди; ёки *انما أكرم سعيداً خالد* - Саидни Холиднигина ҳурмат қилди.²

Ушбу келтирилган фикрлар билан Ибн Молик³ ва Ибн Ақийл⁴ларнинг фикрлари муштарак. Ушбу олимларнинг фикрлари ўртасида қарама-

¹الشيخ مصطفى غلابيني جامع الدروس العربية.مصر.2007.ص.1397

² Ўша асар. –Б. 395

³ 2-жилд. Шарху бн ақийл аъла алфиййати ибн молик.Қоҳира.2005. 74-бет

⁴ Ўша асар. 74-бет

каршиликлар йўқ. Бироқ шуни ҳам айтиб ўтиш керакки, Ибн Ақийл انما билан чегараланган исмни гапнинг охирида келтириш шарт, чунки унинг чегараланаётгани гапнинг охирида келтириляётгани билан билинади, лекин لا билан чегараланаётган исмни олдин ҳам кейин ҳам келтириш мумкин⁵ дейди.

Мафъул бихига оид умумий қоидалар рус арабшуносларидан Б.М.Гранденинг “Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении” асарида ҳам рус тили грамматикасидаги эквивалентлари билан бирга айнан араб нахви китобларидаги қоидаларнинг ёритилиш услубида ўз ифодасини топган⁶ бўлса-да, бироқ тартибга алоҳида эътибор кераклиги мазкур маълумотлардан кўриниб турибди.

Мафъул бихини эга ва кесимдан олдин келтириш. Мафъул бихини эга ва кесимдан олдин келтириш тўғрисида Мустафо Ғалайийний қуйидагиларни келтиради:

Мафъул бихини эга ва кесимдан олдин келтириш мумкин. Масалан, علياً
أكرمت - Фақат Алини ҳурмат қилдим.

Ушбу ҳолат тўрт ўринда юзага келади. Булар: 1) мафъул бихи шарт эргаш гапда келса, масалан, أَيَّهم تكرم أكرم - Уларнинг қайсисини ҳурмат қилсанг, ўшани ҳурмат қиламан. هدى من تتبع يتبع بنوك - Кимнинг йўлланмасига эргашсанг, фарзандларинг ҳам ўшанга эргашади. 2) сўроқ олмоши бўлиб келганда, масалан, من أكرمت؟ - Кимни ҳурмат қилдинг? 3) كم و كأي - сўроқ олмошлари билан риторик сўроқ гап тузилганда, масалан, كم كتاب ملكت! - Қанча китобга эга бўлдим-ку! كأي من علم حويث! - Қанақа илмларни ўргандим-у! Бироқ كأي изофага киришмайди. Агар гапда мафъул бихи битта бўлса ва у гапда сўроқ олмоши билан ифоланган бўлса, уни эга ва кесимдан олдин келтириш шарт бўлади. чунки сўроқ олмошлари гапнинг бошида туриш керак. Уларни гапнинг бошқа бўлақларидан кейинга ўтказиб бўлмайди. 4) أما... ف конструкцияси

⁵ 2-жилд . Шарху бн ақийл аъла алфиййати ибн молик.Қоҳира.2005. 78-бет

⁶Б.М.Гранде “Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении”. -М. Восточная литература. 1963. С. -338

келганда, ف дан кейин келган бош гап таркибидаги ўтимли феъл أما дан кейин келган исмни тушум келишигида келишини талаб қилса. Масалан, (Зуҳо сураси, 8-9-оят)⁷

Икки мафъул бихидан бирини бошқасидан олдин келтириш. Агар гапда мафъул бихи биттадан ортиқ бўлса, уларнинг бири бошқасидан албатта олдин туриши керак бўлади. Бунинг сабаби ўша икки ёки ундан ортиқ мафъул бихиларнинг уларнинг келишини талаб қилган феъл келтирилишидан олдин гапда маъно жиҳатидан эга бўлганлигидир. Агар феъл иккита мафъул бихининг келишини талаб қиладиган бўлса, феълни олиб ташланганда гапда маъно жиҳатидан эга бўладиганини биринчи келтириш керак бўлади. масалан, ظننت البدرَ طالع - ой чиқди деб ўйладим. Бир мафъул бихини иккинчисидан олдин келтириш тўрт ўринда шарт бўлади. Булар:

- 1) Ҳар бир мафъулни ўз ўрнига қўймаганда чигаллик келиб чиқадиган бўлса;
- 2) Бири аниқ исм иккинчиси бирикувчи олмош бўлганда;
- 3) Иш-ҳаракат икки мафъулнинг бирида чегараланган бўлса;
- 4) Биринчи мафъул бихидан иккинчи мафъул бихига қайтувчи олмош бўлса.⁹

Шунингдек, М.Ғалайийний сифат аниқлаб келаётган исмнинг аслида бош келишиқда келишини, бироқ муболаға қилинганда тушум келишигини айтади ва қуйидаги жумлаларни келтиради: على حسنٌ خلفه – على حسنٌ خلقه - Алининг хулқи гўзалдир. У мана шундай тушум келишигида келаётган исмни “мафъул бихига ўхшаш исм” дейилади, чунки сифатда ўтимли феълнинг хусусияти йўқ, шунингдек, тамйиз ҳам эмас, чунки тамйиз ноаниқ ҳолатда келади дейди.¹⁰

Юқорида келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, жумлада

⁷ الشيخ مصطفى غلاييني جامع الدروس العربية.مصر.2007.ص.398

⁸ الشيخ مصطفى غلاييني جامع الدروس العربية.مصر.2007.ص.399

⁹ Ўша асар.–Б. 400

¹⁰ Қаранг: -Б. 400

мафъул бихини бирор бир гап бўлагидан олдин келтириш ёки келтирмаслик ҳар доим ҳам бизнинг ихтиёримиздаги ҳолат эмас, балки олдин келтириш зарур, шарт бўлган ўринлар мавжуд. Эътибор бериладиган бўлса, тартибни ўзгартириш ёки тартибни ушлашга амал қилинмаслиги гап мазмунини ўзгартириб кетиши ёки умуман мазмун чигаллигига олиб келадиган ҳолат эканлиги юқоридаги маълумотлардан очиқ-ойдин кўриниб турибди. Модомики, тартиб билан боғлиқ масалалар шу қадар жиддий экан, ушбу масалаларни имкон қадар чуқурроқ ўрганишимиз ва амалиётда татбиқ қилишимиз зарур деб ўйлаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. مصطفى غلايينى. جامع الدروس العربية. مصر. 2007.
2. عبد الله بهاء الدين ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عقيل. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. مصر. 2005.
3. Б.М.Гранде “Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении”. -М. Восточная литература. 1963